

РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Хусенова Шоира Тимуровна

Худайбердиева Мадина Тулкин кизи

Клинические ординаторы кафедры
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
АскарOVA 3.3.

Научный руководитель: PhD, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14825089>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 03-Fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 06-Fevral 2025 yil

KEYWORDS

родовой травматизм,
эпизиотомия,
недостаточность мышц
тазового дна, профилактика
разрывов мягких тканей,
вагинальная микрофлора.

ABSTRACT

Родовая травма представляет собой совокупность патологических состояний, возникающих под воздействием механических факторов во время родового процесса. Данный вид травматизма является междисциплинарной проблемой, охватывающей такие области медицины, как акушерство, педиатрия, детская неврология и смежные науки.

Родовые повреждения занимают значительное место в структуре перинатальной заболеваемости и смертности. Частота родовых травм при естественных родах достигает 3,6%, тогда как при кесаревом сечении этот показатель составляет около 1,2%. Несмотря на прогресс в изучении данной проблемы, уровень травматизма среди новорождённых остаётся на относительно высоком уровне.

Введение. В современной акушерской практике остается актуальной проблема разрывов и различных методов рассечения промежности во время родов, а также их влияние на функцию тазового дна. Несмотря на внедрение современных методик ведения родов, уровень родового травматизма остается высоким. По данным М.В. Кажинной, его частота варьируется от 10,2% до 39,0%], тогда как Л.Р. Токтар и соавторы указывают, что этот показатель может достигать 85%. Зарубежные исследования также подтверждают значительную распространенность данной проблемы: около 30% родов сопровождаются травматическими повреждениями.

Для снижения риска самопроизвольных разрывов промежности и уменьшения частоты травм новорожденных была разработана методика эпизиотомии, которая широко применяется в акушерской практике по всему миру. Частота ее использования варьируется от 15% до 80%, что означает, что каждая третья или четвертая женщина подвергается этому хирургическому вмешательству [5]. В ряде клинических ситуаций (например, при дистрессе плода, риске разрыва промежности, тазовом предлежании) эпизиотомия действительно может предотвратить серьезные повреждения. Однако практика показывает, что частота хирургического рассечения промежности значительно превышает частоту самопроизвольных разрывов, что ставит под

сомнение обоснованность и целесообразность широкого использования данной процедуры.

Родовой травматизм, как естественный, так и ятрогенный, может приводить к развитию серьезных осложнений. Разрывы и хирургическое рассечение промежности создают условия для проникновения инфекции, и, несмотря на современные достижения в лечении повреждений мягких родовых путей, инфекционные осложнения регистрируются у 19,3% родильниц. Нарушение процессов заживления может привести к расхождению швов, нагноению, заживлению вторичным натяжением, ослаблению вульварного кольца и мышц тазового дна, а также к рубцовой деформации вульвы, вызывающей зияние половой щели.

Формирование вторичного натяжения предрасполагает к функциональной недостаточности мышц тазового дна, что со временем может привести к пролапсу тазовых органов [6]. В отдаленной перспективе возможны такие осложнения, как эктропион и лейкоплакия шейки матки, диспареуния, недержание мочи, снижение либидо. Согласно исследованиям, риск опущения и выпадения внутренних половых органов у женщин, перенесших травмы промежности с последующим заживлением ран вторичным натяжением, достигает 47,3%.

Вопросы патогенеза, причин и механизмов повреждений, а также влияние хирургического рассечения промежности на функцию тазового дна остаются предметом дискуссий. Учитывая значительное влияние этих осложнений на качество жизни женщин, необходимы дальнейшие клинические исследования, направленные на поиск оптимальных решений данной проблемы.

Согласно биомеханике родового процесса, на протяжении всего периода родов плод подвергается воздействию различных механических факторов: схваток, преодоления головкой препятствий при прохождении через вход в таз в процессе её адаптации, продвижения головки вперед, а также влияния мышц тазового дна [10]. Однако, ряд исследователей разграничивают эти механические воздействия и истинную родовую травму, классифицируя первые как родовые повреждения. Они представляют собой патологические процессы, характеризующиеся преимущественно локальными реактивными изменениями, которые не вызывают системных ответов со стороны организма плода и новорождённого [11][12]. В отличие от этого, под родовой травмой понимают системную реакцию организма новорождённого, которая приводит к дестабилизации компенсаторно-приспособительных механизмов и развитию серьезных поражений центральной нервной системы.

В классическом акушерстве значительное внимание уделяется вопросу соответствия размеров головки плода и тазового кольца матери, поскольку этот фактор играет ключевую роль в развитии травматизма как у матери, так и у ребенка [19,20]. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет число узких тазов с диагональной конъюгатой 17,5 см и менее существенно уменьшилось: если в 1950–1952 гг. этот показатель составлял 4,8%, то к 1965–1967 гг. снизился до 0,9%. В настоящее время частота диагностирования анатомически узкого таза варьируется в пределах 1–7,7%, тогда как клинически узкий таз встречается с постоянной частотой – от 0,6% до 1,7%. Важно подчеркнуть, что наличие анатомически узкого таза не всегда

означает клиническую несостоятельность родового процесса: если плод имеет небольшие размеры, несоответствие может и не проявиться.

В последние годы наблюдается рост случаев макросомии плода, что, в частности, обусловлено увеличением заболеваемости сахарным диабетом у беременных. Всё чаще диагностируются гестационный сахарный диабет, а также манифестные формы сахарного диабета, впервые выявляемые в период беременности. Увеличение числа крупных новорожденных становится одной из причин сохранения частоты случаев клинически узкого таза в родах, несмотря на общее снижение доли анатомически узких тазов в популяции. Этот процесс во многом связан с уменьшением количества плоскорохитических и остеомалатических тазов.

Таким образом, проблема несоответствия размеров плода и таза остаётся актуальной в контексте факторов риска родового травматизма. В настоящее время частота родовых травм у новорожденных составляет 2–7 случаев на 1000 родов. В структуре причин интранатальной летальности родовая травма не превышает 3,2%, а в случаях гибели новорожденных в ранний неонатальный период – 2,5%. Заболеваемость новорожденных, обусловленная родовой травмой, составляет от 7% до 8%.

Большинство переломов, возникающих вследствие родовой травмы, обусловлено сложностями при извлечении плода или его аномальным предлежанием. Наиболее распространённым типом костных повреждений в родах является перелом ключицы, который может наблюдаться с частотой до 15 случаев на 1000 живорождений [13-17]. Плечевая кость, как правило, подвергается перелому непосредственно в момент рождения, что нередко сопровождается травмой плечевого сплетения. Реже встречаются переломы бедренной кости и рёбер, однако такие повреждения фиксируются значительно реже по сравнению с другими видами родовых травм.

Заключение. Для разработки эффективных профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты родового травматизма у новорождённых, важно систематизировать факторы, повышающие риск подобных повреждений.

К первой группе факторов можно отнести причины, не связанные с применением акушерских пособий в процессе родов. В первую подгруппу данной категории входят особенности течения родового акта, такие как продолжительность первого и второго периодов родов.

Дополнительно к этой группе относятся факторы, связанные со временем разрыва плодных оболочек: преждевременный, своевременный разрыв, а также длительность безводного промежутка. Со стороны плода в данную категорию включаются макросомия, а также возможные генетические предрасположенности к патологиям различных органов и систем, снижающие устойчивость к травмирующим воздействиям. Данные факторы способствуют развитию спонтанных родовых травм.

В последние годы, в связи с активным исследованием молекулярно-генетических механизмов, участвующих в развитии различных патологических состояний, всё большее внимание уделяется изучению генетических и эпигенетических факторов, влияющих на риск родовых травм у новорождённых. Особый интерес представляет индивидуальная предрасположенность к воздействию физических факторов во время родового процесса.

В формировании родовых повреждений черепа определённую роль могут играть различные коагулопатии, способствующие развитию тромбо-геморрагического синдрома, который, в свою очередь, проявляется внутримозговыми кровоизлияниями. Выраженность этих кровоизлияний во многом зависит от состояния системы гемокоагуляции. Нарушение ключевых параметров гемостаза может быть обусловлено генетически детерминированными расстройствами свёртывающей системы крови.

Список литературы:

1. Luca A, Vinturache A, Ilea C, Avasiloaiei A, Paduraru L, Carauleanu A, Sripcaiu I, Socolov D. Birth trauma in preterm spontaneous vaginal and cesarean section deliveries: A 10-years retrospective study. PLoS One. 2022; 17(10): 275-726. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275726>
2. Kh K. Z., Kh Z. Z. FEATURES OF HEART RHYTHM DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024. – Т. 2. – №. 54. – С. 272-277.
3. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
4. Dumpa V, Kamity R. Birth trauma. StatPearls Publishing. 2019; 29.
5. Харламенкова Р.А., Войтенко В.А. Родовая травма новорожденных. Смоленский медицинский альманах. 2018;1:164-167.
6. Khudoyarova D. R., Kh K. Z., Kh Z. Z. ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 9. – С. 119-123.
7. Кобилова З. Х., Худоярова Д. Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 50-55.
8. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 630-634.
9. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 774-777.
10. Шестак Е.В., Светлакова Д.В., Десятник К.А. Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме - от 1 периода родов до выписки ребенка: клинический случай на стыке специальностей. Врач. 2022;8: 23-27. <https://doi.org/10.29296/25877305-2022-08-04>
11. Власюк В.В. Компрессионно-гипоксические родовые повреждения и конфигурация черепа. Архив патологии. 2021;3: 70-74. <https://doi.org/10.17116/patol20218303170>
12. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 770-773.
13. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 781-786.
14. Rakhimovna K. D., Khamzaevna K. Z. CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PREGNANT WOMEN: A COMPREHENSIVE REVIEW //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 35-39.

15. Vlasyuk V, Malvasi A. The importance of asynclitism in birth trauma and intrapartum sonography. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. 2022; 35(1): . <https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1777270>
16. Belay AS, Negese K, Manaye GA, Debebe S. Prevalence and associated factors of birth injury among neonates admitted at neonatal intensive care unit (NICU) in governmental hospitals of Southwest Ethiopian people regional state, Ethiopia: A multicenteric cross-sectional study). *Front Pediatr*. 2022; 24(10):105-396. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.1052396>
17. Biset G, Mihret S, Mekonen AM, Workie SA. Magnitude of birth trauma and its associated factors in south wollo public hospitals, northeast ethiopia, august 2021: institutional-based cross-Sectional. *BMJ Open*. 2022;12(9):157-567. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057567>
18. Chen H-Y, Blackwell SC, Yang J-S L, Mendez-Figueroa H, Chauhan SP. Neonatal brachial plexus palsy: associated birth injury outcomes, hospital length of stay and costs. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2022;35(25):.

